

Eines tecnològiques per a la comunicació escola - família

Aquest qüestionari s'emmarca en un estudi dut a terme per professorat del Grau en Educació Infantil de la UIB i pretén recollir informació en torn a l'ús i percepcions de les mestres i els mestres d'aquesta etapa sobre les eines tecnològiques per a la comunicació escola - família.

El qüestionari és anònim i no es facilitarà cap dada recollida a persones alienes, ni es farà altra ús que el derivat de les tasques pròpies de la docència i la investigació.

* Obligatori

Dades identificatives

1. Gènere *

Marqueu només un oval.

Masculí

Femení

Altres: _____

2. Edat *

3. Anys d'experiència *

Marqueu només un oval.

- Fins a 5 anys
- De 6 a 10 anys
- De 11 a 20 anys
- Més de 20 anys

4. Cicle *

Marqueu només un oval.

- 0 - 3 anys
- 3 - 6 anys

5. Titulació *

Marqueu només un oval.

- Tècnic de Grau Superior
- Graduat d'Educació Infantil
- Diplomant/ Mestre, especialitat d'Educació Infantil
- Altres: _____

6. Titularitat del centre *

Marqueu només un oval.

Públic

Concertat

Privat

7. Gestió *

Marqueu només un oval.

Pública

Privada

8. Municipi *

11. Observacions

13. Si saps emprar alguna altra eina, indica quina, si us plau.

14. Observacions

Ús

Aquesta secció pretén conèixer el grau d'ús (no coincideix necessàriament amb el grau de coneixement)

16. Si utilitzes alguna altra eina, indica quina, si us plau.

17. Observacions

Actituds/
Opinió

Aquesta secció pretén conèixer la vostra postura envers l'ús de les eines tecnològiques per a la comunicació escola - família

**usar recursos
tecnològics**

19. Observacions

21. Indica alguna altra eina que coneixis, i et sembli adequada

22. Observacions

Formació

24. Si has après d'alguna altra forma, indica com

25. Observacions

26. Consideres necessari que s'organitzin més cursos de formació des del centre/ administració d'aquesta temàtica? *

Marqueu només un oval.

Sí

No

27. Si has contestat afirmativament, en quin tipus de curs estaries interessat o interessada?

28. Observacions
